

GT12 - Sistema de Uso Comum de Recursos Naturais: dinâmica social e política

A influência da Percepção no Desempenho de uma Política Pública Ambiental: o Programa Bolsa Verde sob o olhar dos Pagamentos por Serviços Ambientais

Daniesse Sannara Kasanoski¹

Emilie Coudel²

Thomas Ludewigs³

Resumo

A percepção ou visão de mundo das pessoas influencia seus processos decisórios. O Programa Bolsa Verde é uma política do governo federal que visa incentivar comportamentos ambientais em áreas de interesse de conservação. Ele é condicionado aos instrumentos coletivos de gestão e implementado em áreas onde há recursos naturais usados de forma comunal. No entanto, sua capacidade de ação é influenciada pela visão dos seus beneficiários sobre conservação. O objetivo deste artigo é explorar a relação entre percepção ambiental e efetividade do Programa Bolsa Verde na RESEX de Caeté-Taperaçu, na região litorânea do Pará. A partir de entrevistas semi-estruturadas e metodologia Q identificamos três modelos de discursos: Defensores da RESEX, Céticos da RESEX e Propensos a adotar um comportamento ambiental. Dentre os três modelos, o Programa Bolsa Verde tem maior capacidade de influenciar o comportamento dos Propensos a adotar um comportamento ambiental.

Palavras-chave: Programa Bolsa Verde; Comportamento ambiental; Percepção; RESEX Caeté-Taperaçu.

¹ Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável. Universidade de Brasília (CDS - UnB); Mestre em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília. E-mail: danikasanoski@gmail.com

² Pesquisadora do Centro de Pesquisa Agrônômica para o Desenvolvimento (CIRAD); do Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). E-mail: emilie.coudel@cirad.fr

³ Professor do Centro de Desenvolvimento Sustentável. Universidade de Brasília (CDS - UnB). E-mail: tludewigs@gmail.com

Introdução

Os trabalhos de Ostrom evidenciaram a capacidade das comunidades em gerir, muitas vezes com êxito, os seus recursos naturais (OSTROM, 1990; OSTROM, 2002; OSTROM, 2010). Ostrom, demonstrou com base empírica, que a Tragédia dos Comuns (HARDIN, 1968) poderia ser evitada por decisões comunitárias. O sucesso da gestão de recursos naturais do tipo comuns (*Common Pool Resource - CPR*) não ficava restrito às decisões de atores privados ou estatais (OSTROM, 1990). O papel da comunidade na gestão dos recursos comuns destacou-se de forma enfática principalmente em países em desenvolvimento, devido à possibilidade de aliar conservação e desenvolvimento (SAUNDERS, 2014).

No Brasil, demandas de movimentos sociais e ambientais foram incorporadas pelo Estado e impulsionaram a criação de Reservas Extrativistas (RESEX) (CUNHA; LOUREIRO, 2009). As RESEX podem ser divididas em dois momentos históricos: RESEX de primeira geração, que se referem ao contexto de conflitos fundiários, de onde emergiram as RESEX terrestres; e a segunda geração de RESEX, mais focadas em ordenamento territorial e gestão ambiental e sob a qual emergiram as RESEX costeiras. Nas RESEX de segunda geração há maior influência de representantes governamentais no sentido de impulsionar a criação de demandas locais de reservas extrativistas costeiras (GLASER; OLIVEIRA, 2004; CONTENTE, 2013).

Projetos Integrados de Conservação e Desenvolvimento (PICD) tal qual as RESEX se expandiram nos anos 1990 a fim de promover a conservação e o desenvolvimento comunitário (BLOM *et al.*, 2010). No entanto, a relação duvidosa entre PICD e promoção da conservação somado ao afloramento de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) na década de 90 propiciaram uma mudança de foco na promoção da conservação e do desenvolvimento (ENGEL; PAGIOLA; WUNDER, 2008). E os PSA passaram a ser tratados como um novo paradigma (MURADIAN, 2013; COUDEL *et al.*, 2015).

A fim de viabilizar a gestão ambiental das RESEX e o desenvolvimento social; houve, na trajetória de implementação das RESEX brasileiras, um aporte de políticas públicas sensíveis à problemática socioambiental. Em 2011, baseado em dois instrumentos de políticas públicas: i) Transferência de Renda Condicionada (CCT) e ii) Pagamentos por Serviços Ambientais, o governo brasileiro lançou o Programa Bolsa Verde (PBV).

O Programa Bolsa Verde se destina de forma geral às áreas de interesse de conservação, conforme a Lei 12.512, de 14 de outubro de 2011, e não é exclusivo aos beneficiários de RESEX, porém apresenta grande parte de seu público nessas áreas (38%). O pagamento é condicionado ao cumprimento dos instrumentos de gestão pré-existentes à sua implementação, ou seja, não adiciona novas regras, porém incentiva o cumprimento dos

instrumentos e regras já existentes. De forma geral, os instrumentos de gestão das RESEX são instrumentos coletivos de gestão, tais como os Acordos de Gestão, os Planos de Manejo e os Conselhos Deliberativos.

A existência formal dos instrumentos de gestão não garante, em si, um melhor desempenho ambiental. O cumprimento dos instrumentos de gestão é influenciado pela percepção dos beneficiários da RESEX sobre a importância de conservar o sistema socioecológico, bem como pelo nível de apropriação dos instrumentos de gestão. Áreas como a psicologia ambiental, economia comportamental e experimental têm contribuído para elucidar o papel da subjetividade na tomada de decisão. Ao se compreender melhor a subjetividade presente nas decisões humanas, as políticas públicas podem ser melhor desenhadas e apresentarem melhores resultados (BANCO MUNDIAL, 2015).

O objetivo deste artigo é analisar a percepção de beneficiários de uma RESEX sobre o Programa Bolsa Verde e como isso influencia o seu potencial para incentivar comportamentos pró-ambientais. O artigo está dividido em 4 partes: i) apresentação do Programa Bolsa Verde e sua interface com os conceitos de Transferência de Renda Condicionada e de Pagamentos por Serviços Ambientais; ii) abordagem do estudo; iii) identificação dos modelos de discursos dos beneficiários da RESEX de Caeté-Taperaçu; iv) a relação entre o PBV e os discursos e; v) considerações finais.

1 Programa Bolsa Verde

O Programa Bolsa Verde (PBV) é uma proposta do governo federal em promover uma agenda socioambiental. Ele foi criado no âmbito das ações do Plano Brasil Sem Miséria, cujo objetivo é de erradicar a extrema pobreza, conforme as diretrizes dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (CABRAL *et al.*, 2014). O objetivo do Programa Bolsa Verde é compensar pessoas que vivem em situações precárias pela preservação ambiental que elas proporcionam. Ele foi implementado em 2011 pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e destina-se aos beneficiários de Unidades de Conservação de uso sustentável, geridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), de Assentamentos Ambientalmente Diferenciados, geridos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e áreas ribeirinhas geridas pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU). A renda *per capita* do beneficiário do PBV não deve ultrapassar o valor de R\$ 77,00 reais mensais (BRASIL, 2014).

O PBV é um programa que se adapta aos diferentes contextos sociais e arranjos de gestão de recursos naturais, pois ele é condicionado aos instrumentos de gestão da área onde é implementado. O PBV está implementado em lugares de uso coletivo e que possuem recursos naturais classificados como recursos comuns, denominados na literatura como Common Pool Resources–CPR (OSTROM, 1990). De 2011 a 2016 a agenda do programa pode ser dividida em

3 fases: i) identificação dos beneficiários do programa. Fase que contribuiu significativamente para que políticas públicas chegassem as pessoas residentes em áreas de difícil acesso (CABRAL *et al.*, 2014); ii) monitoramento e iii) inclusão produtiva. Essas duas últimas encontram-se em fase de implementação .

1.1 ENTRE TRANSFERÊNCIA DE RENDA CONDICIONADA (CCT) E PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA)

A Transferência de Renda Condicionada (*Conditional Cash Transfer – CCT*) é uma abordagem de política pública que surgiu no final da década de 1990. O objetivo dela é reforçar o capital social, por meio da superação da pobreza transgeracional (Banco Mundial, 2009). Um dos programas de transferência de renda mais conhecidos é o Programa Bolsa Família (PBF). O pagamento trimestral do PBV aos seus beneficiários é feito de forma conjugada ao pagamento do Programa Bolsa Família. Portanto, o PBV se insere no escopo de um Programa de Transferência de Renda Condicionada. Porém, o foco dos CCTs é diferente do foco dos PSA. Os CCTs são voltados para a promoção de saúde e de educação, enquanto os PSA são direcionados para a conservação ambiental. Portanto, há um problema conceitual que permeia a discussão sobre o PBV.

Pagamentos por Serviços Ambientais inserem-se na categoria de instrumentos econômicos para a gestão ambiental. Popularizaram-se devido a possibilidade de transações entre atores privados interessados em ativos promovidos pela conservação. Nos países em desenvolvimento poucos projetos são verdadeiros mercados de serviços ambientais, foram vinculados a promoção de renda e combate a pobreza e, têm sido incorporados às políticas públicas (ELOY; COUDEL; TONI, 2013). Embora o PBV não faça parte formalmente de um mecanismo de PSA, pois está inserido nas ações de um programa de CCT, ele também tem sido comparado a um PSA do tipo política pública (COUDEL *et al.*, 2015).

A principal conexão estabelecida entre o PBV e PSA é a existência de uma condicionalidade ambiental atrelada ao pagamento. Quem recebe pelo PBV deve apresentar uma contrapartida ambiental relativa ao cumprimento dos instrumentos de gestão da área onde o PBV é implementado. As regras presentes nos instrumentos de gestão variam conforme a área a ser conservada, o que sugere uma adaptação do programa ao contexto local. Por exemplo, em assentamentos do INCRA há o Plano de Uso e o Plano de Exploração Anual. Já em reservas extrativistas federais há o Plano de Manejo, o Conselho Deliberativo e os Acordos de Gestão. Os instrumentos de gestão podem ser discutidos em instâncias que permitem a construção coletiva das regras de uso dos recursos.

O PBV possui semelhanças com os PSA e enfrenta desafios semelhantes aos desafios discutidos pela literatura sobre PSA. Os desafios referem-se à: i) as abordagens

teóricas na concepção de PSA; ii) ao monitoramento das condicionalidades ambientais e; iii) as motivações à conservação.

Muradian (2013), ao criticar a perspectiva da economia neoclássica sobre os PSA (WUNDER, 2005), expõe que sob essa perspectiva, a condicionalidade do pagamento está relacionada à prestação de um serviço ambiental previamente negociado, que para isso deve ser bem definido. Muradian (2010) apresenta uma definição mais abrangente, em que os PSA são compreendidos como transferências de recursos entre atores sociais, com o objetivo de criar incentivos para a convergência de decisões, individuais ou coletivas, entre o uso da terra e os interesses sociais na gestão dos recursos naturais.

As abordagens sobre a lógica por trás do funcionamento dos esquemas de PSA apresentam diferentes implicações sobre a continuidade da conservação depois que um esquema de PSA deixa de existir. PSA do tipo *use-restricting* (restrição de uso³), em que há restrição de uso dos recursos naturais, podem apresentar rápidos resultados, no entanto a chance de haver retrocesso na conservação, assim que os pagamentos cessam, é muito alta e em função disso pode haver uma espécie de chantagem ambiental (PIRARD; BILLÉ; SEMBRÉS, 2010). Também há o risco da comunidade perder a sua legitimidade sobre as aspirações de desenvolvimento da terra (KARSENTY, 2007; ROMERO; ANDRADE, 2004).

Os PSAs do tipo *asset-building* (incentivos ao desenvolvimento de capacidades⁴) apresentam maior perspectiva de continuidade da conservação, pois preconizam uma transição para práticas mais sustentáveis. O pagamento, somente durante um período de tempo, funciona como um investimento voltado às mudanças que podem ser mais profundas e transformadoras das atividades relacionadas ao uso dos recursos naturais (PIRARD; BILLÉ; SEMBRÉS, 2010; MURADIAN, 2013).

O monitoramento da condicionalidade ambiental de um PSA é muitas vezes feito com imagens de satélite e baseia-se na averiguação da manutenção da cobertura vegetal (ELOY, COUDEL e TONI, 2013). Porém, outras formas de degradação ambiental, tais como o corte seletivo, são difíceis de serem detectadas por meio do monitoramento remoto. Relegar o cumprimento da condicionalidade apenas ao monitoramento da cobertura vegetal pode reduzir os serviços ambientais à manutenção da cobertura vegetal, havendo uma simplificação do ecossistema. Ademais, outras práticas complexas que preservam a biodiversidade podem não ser valorizadas se os esquemas de PSA contemplarem somente a manutenção da cobertura vegetal.

O desafio e a incerteza que os arranjos de PSA apresentam em relação às motivações, que podem ser divididas em extrínsecas e intrínsecas (RYAN& DECI, 2000), diz respeito aos valores pessoais atrelados à conservação. Há autores que dizem que a conservação

⁴Tradução própria.

caracterizada em função de um negócio (mercado) pode erodir culturalmente os valores de conservação não enraizados no lucro (KARSENTY, 2007; ROMERO & ANDRADE, 2004).

No PBV não há uma negociação monetária prévia do provimento de um serviço ambiental. A condicionalidade do pagamento está atrelada às regras previamente existentes à implementação do programa. Não há imposição de novas restrições de uso aos beneficiários do programa. Portanto, o Programa Bolsa Verde pode ser interpretado como um PSA do tipo política pública de incentivo à ação coletiva, tendo em vista sua conectividade com os instrumentos de gestão definidos coletivamente.

Embora o Bolsa Verde não se configure na lógica de mercados, tal discussão pode ser aplicada à esta política, visto que transferências monetárias são atreladas à conservação. Bowles e Polanía-Reyes (apud MURADIAN, 2013) colocam que os incentivos monetários podem induzir a uma mudança no modelo de mediação dos relacionamentos. A compensação do Programa Bolsa Verde está ligada a um instrumento coletivo (os instrumentos de gestão), mas o PBV é aplicado de forma individual (o que vale tanto para um CCT quanto para um PSA). Portanto, questionamos se o programa Bolsa Verde é um instrumento realmente capaz de apoiar dinâmicas coletivas.

2 Abordagem de estudo

2.1 ÁREA DE ESTUDO – DEFINIÇÃO E LOCALIZAÇÃO

A RESEX marinha de Caeté-Taperaçu foi definida a partir do banco de dados do PBV, referente ao período de 2015, localizado no site institucional do programa. Duas categorias de análise foram criadas (beneficiários do PBV distribuídos por região brasileira e beneficiários distribuídos por biomas). O resultado dessa triagem mostrou que muitos beneficiários do PBV residem em Reservas Extrativistas. A RESEX de Caeté-Taperaçu é a RESEX com o maior número de beneficiários⁵ do PBV (3.058 beneficiários). Ela possui beneficiários cadastrados no programa desde que ele foi lançado, em 2011, o que permite uma melhor análise da influência do PBV, pois os beneficiários já possuem um tempo de relação com o Programa, o que repercute na percepção sobre ele. A RESEX de Caeté-Taperaçu fez parte da validação da metodologia amostral do PBV (MMA, 2015); o que promoveria um histórico de análise *in loco* sobre o programa, além de haver consistente literatura acadêmica na região da RESEX.

A RESEX de Caeté-Taperaçu localiza-se no município de Bragança/PA e, faz parte de um cordão de UCs localizadas no Salgado Paraense (Figura 1). Foi criada em 2005 e conta com 52 comunidades, com características diversas entre si. A maioria dos beneficiários da RESEX não residem dentro da unidade devido a dificuldade em se residir numa área de maguezal, mas exploram os recursos da RESEX há gerações.

⁵ Dados obtidos até o segundo trimestre de 2016 no site institucional do Programa Bolsa Verde: <http://www.mma.gov.br/desenvolvimento-rural/bolsa-verde>.

Figura 1: localização da RESEX marinha de Caeté-Taperaçu. Fonte: Rodrigues *et al.*, 2014.

A RESEX de Caeté-Taperaçu localiza-se em um ecossistema de transição, na interface entre o ecossistema terrestre e o ecossistema marinho. Por estar na interface entre dois ecossistemas, há sobreposição de jurisdição, menor controle sobre processos antrópicos promovidos há quilômetros de distância com interferência na zona costeira, aumentam a dificuldade de gestão. Portanto, o PBV pode desempenhar um relevante papel na conservação ambiental caso seja capaz de incentivar comportamentos pró-ambientais.

2.2 DESENHO AMOSTRAL

O planejamento da pesquisa foi dividido em 2 fases (uma fase exploratória e uma fase de aprofundamento). Na fase exploratória foram realizadas 21 entrevistas abertas e semi-estruturadas (com atores institucionais e com beneficiários da RESEX). Na fase de aprofundamento foram realizadas 24 entrevistas semi-estruturadas e 24 aplicações da metodologia Q aos beneficiários da RESEX divididos em dois sub-grupos: i) beneficiários do PBV e ii) não beneficiários do PBV. Os participantes foram definidos de modo que a amostra representasse a diversidade de perfis de beneficiários da RESEX.

2.3 METODOLOGIA Q

A metodologia Q foi criada por Willian Stephenson, na década de 1930, no âmbito das ciências comportamentais, para se estudar com rigor científico temas subjetivos (opiniões, crenças, percepções) (STEPHENSON, 1953). Foi aprimorada por Steven Brown e usada nas ciências sociais e humanas (COUTO; RAMOS; FLEMING, 2011). Nas últimas décadas, vem se popularizando como ferramenta metodológica nas ciências ambientais (BRANNSTROM, 2011). Com a metodologia Q é possível identificar as similaridades e as diferenças presentes nas falas de um grupo de pessoas (SCHNEIDER *et al.*, 2015). A essência da metodologia Q é um grupo de afirmações apresentado aos participantes (*Statements*). Os participantes hierarquizam as afirmações com base no seu nível de concordância sobre elas. Os dados gerados são qualitativos e quantitativos, o que permite a realização de análises estatísticas (SCHNEIDER *et al.*, 2015; COUTO; RAMOS; FLEMING, 2011).

A metodologia Q pode ser dividida em três etapas: i) Planejamento; ii) Aplicação da metodologia Q e iii) Análise dos dados. Planejamento: processo de construção e definição do número de afirmações. As afirmações usadas nesta pesquisa foram feitas a partir de revisão da literatura e de entrevistas feitas no campo exploratório. Aplicação da metodologia Q: 35 afirmações (Tabela 1) foram apresentadas aos participantes (n: 24). Cada participante definiu as posições das afirmações no quadro de concordância (Figura 1). Nessa etapa o participante precisa julgar as afirmações de acordo com a sua percepção e distribuí-las no quadro de concordância (1 participante = 1 *Qsort*). Cada sessão (entrevista e metodologia Q) durou em média 2h:30min. Análise dos dados: os *Qsorts* foram inseridos no programa estatístico PQMethod⁶, que identificou padrões entre os *Qsorts* e gerou modelos de discursos. Depois cada *Qsort* foi classificado em um modelo de discurso.

2.4 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA METODOLOGIA Q

64% dos participantes da Metodologia Q foram beneficiários do PBV que fazem parte do programa desde 2011/2012 e; pertencem ao sexo feminino. 11% dos participantes foram homens e em 25% das sessões houve a participação de ambos os sexos. Participaram da Metodologia Q i) profissionais do lar (25%); ii) lavradoras (25%) iii) marisqueiras (21%); iv) marisqueiras-lavradoras (11%); v) pescadores (7%) e vi) comerciantes (11%). A faixa etária dos participantes variou de 25 a 62 anos. 50% deles apresentaram mais do que 45 anos de idade, 32% tinham idade entre 25 e 35 anos e, 18% tinham entre 35 e 45 anos. A maioria parou de estudar no ensino fundamental (68% dos participantes estudaram até a 5ª série).

As entrevistas foram realizadas aos pares (entrevista + metodologia Q). Os resultados derivaram do cruzamento dos dados das entrevistas com os dados obtidos com a metodologia Q. A análise dos resultados foi feita por meio da identificação de padrões discursivos e da conexão dos discursos com as características dos participantes.

⁶Software livre, disponível em: <http://schmolck.userweb.mwn.de/qmethod/downpqwin.htm>

Figura 1: Quadro de concordância

3 Resultados

3.1 MODELOS DE DISCURSOS DOS BENEFICIÁRIOS DA RESEX DE CAETÉ-TAPERAÇU

Três modelos de discursos foram gerados com base nos Qsorts dos participantes da Metodologia Q: i) Defensores da RESEX (12 participantes); ii) Céticos da RESEX (6 participantes) e; iii) Propensos a adotar um comportamento ambiental (6 participantes). Os 3 discursos identificados explicaram 44% da variação dos dados.

Tabela 1: Modelos de discursos identificados na RESEX de Caeté-Taperaçu. Os valores representam a média ponderada das afirmações dos participantes que tendem aos respectivos discursos. As afirmações que mais se distinguem em cada discurso estão com asterisco (* nível de significância $p < 0,05$; ** nível de significância $p < 0,01$).

Categorias		Afirmações (statements)	Participantes da Metodologia Q		
			A C D G H K L M R S T V	B F J N P U	E I O Q W X
			Defensores da RESEX (n:12)	Céticos da RESEX (n:6)	Propensos a adotar um comportamento ambiental (n:6)
Responsabilidade ambiental	1) Todas as pessoas são responsáveis por fiscalizar e cuidar do meio ambiente.	2,00**	0,33**	-0,49**	
	2) A responsabilidade de fiscalizar e cuidar do meio ambiente é do estado.	-1,99**	0,27	0,00	
Percepção sobre o cumprimento das regras de uso dos recursos naturais	3) As pessoas são incentivadas à respeitar as regras ambientais.	0,85	-0,23**	1,19	
	4) É impossível respeitar as leis feitas por quem não conhece a nossa realidade.	-0,43	-0,25	-0,65	
	5) As regras feitas com a nossa participação a gente respeita.	0,49**	-1,16	-1,34	
	6) Se as pessoas fossem respeitar todas as leis ambientais, elas não conseguiriam se sustentar.	0,69**	1,83**	-1,56**	
	7) Quem não respeita as regras é aquele que só quer se aproveitar.	0,77**	-1,17**	-0,04**	
	8) É possível viver bem sem desprezar as regras ambientais.	0,01	-0,98**	-0,15	
	9) O mangue e os peixes nunca se acabarão, portanto não é preciso se preocupar.	-1,72**	1,09**	-2,67**	
Coesão social	10) A comunidade aqui é muito unida.	0,19	0,29	-0,29	
	11) Aqui é cada um por si.	-0,52	-0,70	0,05*	
	12) Aqui todo mundo sabe quem faz coisa ilegal, mas as pessoas não se preocupam com isso.	-1,33**	0,58	0,84	
Percepções sobre a resex	13) Desde que a resex foi criada, pouca coisa mudou.	-1,46**	0,04*	-0,54*	
	14) A única coisa boa da resex são os benefícios que conseguimos.	-0,93**	1,17**	0,12**	
	15) Depois que a resex foi criada, diminuiu o uso de redes proibidas e o desmatamento do mangue.	1,75**	0,23**	-0,75**	
Percepção sobre o Bolsa Verde	16) Só recebe o Bolsa Verde quem precisa.	-0,85	-0,83	0,42**	
	17) Independente do PBV, poucos respeitam as regras.	0,26**	1,76	1,42	
	18) As pessoas ficaram mais conscientes depois do PBV.	0,61**	-1,25**	-0,45**	

	Percepção sobre a condicionalidade ambiental do programa	19) O PBVerde é só um dinheiro extra que o governo manda para as pessoas.	0,73**	1,94**	-1,28**
		20) O PBV é um incentivo para as pessoas não desmatarem.	0,33	-0,38**	0,65
		21) O PBV é um incentivo para as pessoas não fazerem pesca predatória.	-0,07	-0,36	-0,06
		22) O PBV é um incentivo para as pessoas respeitarem todas as regras da resex.	0,01	-0,70*	-0,08
	Orientações sobre o programa	23) As pessoas começaram a receber o PBV sem muitas explicações.	-0,47**	0,72*	1,39*
		24) As pessoas foram orientadas sobre o propósito do PBV.	-0,27**	-0,91	-0,87
	Fiscalização do Bolsa Verde	25) Ninguém deixa de fazer alguma atividade por medo de perder o PBV.	-0,78**	0,28**	1,19**
		26) O PBV funciona. As pessoas têm medo de serem denunciadas caso sejam vistas fazendo algo que é proibido.	-0,17	-0,22	-1,04**
		27) Como é a mulher que recebe o PBV, o companheiro dela não se preocupa em perder o benefício caso seja pego cometendo alguma infração.	-0,27	0,08	1,15**
	Intenções de uso do dinheiro	28) Com o dinheiro do PBV as pessoas podem melhorar suas atividades.	-0,50	-0,85	-1,11
		29) O dinheiro do PBV é usado conforme a necessidade que aparecer primeiro.	0,68*	1,66	1,18
		30) O PBV é uma grande ajuda para comprar comida, roupas, calçados, remédios...	2,25	1,65	1,86
	Percepção sobre a manutenção da conservação ao cessarem os pagamentos	31) Quando acabar o Bolsa Verde o pessoal vai parar de conservar.	-0,47	-0,31	0,98**
		32) Mesmo que acabe o PBV, as pessoas continuarão respeitando as regras ambientais.	0,16*	-1,84**	-0,38*
	Motivações à conservação	33) As pessoas fazem alguma coisa pelo meio ambiente só quando recebem dinheiro em troca.	-1,17	-1,11	0,62**
34) Cada um deve fazer a sua parte, independente de receber dinheiro em troca.		1,57**	0,26	0,58	
35) As pessoas merecem receber pelo esforço que fazem em conservar.		-0,27	-0,90*	0,09	

3.2 TENDÊNCIAS GERAIS PRESENTES NOS DISCURSOS

Tendo em vista que os discursos apresentados partem de uma mesma base de afirmações, o que caracterizou cada discurso foram os temas que se sobressaíram para cada um

deles. Embora a diferença seja o que os caracteriza, é importante destacar que há convergência de posicionamento frente à alguns temas, o que sinaliza o consenso perante alguns assuntos.

As tendências gerais observadas indicam que há complacência sobre as legislações ambientais provenientes sem a participação da base (4). Não houve associação direta das condicionalidades do PBV com as regras de uso dos recursos pesqueiros (21), mesmo que os entrevistados tenham demonstrado conhecer regras de uso relacionadas aos ecossistemas aquáticos (entrevistas semi-estruturadas). O Programa é relacionado essencialmente a um benefício que possibilita aliviar precariedades. Permite por exemplo, a aquisição de bens de consumo e o suprimento de alimentos e medicamentos (29; 30). Os recursos advindos do PBV são considerados insuficientes para que sejam investidos em melhorias nas atividades produtivas (28); Por fim, os três discursos apontaram que as pessoas foram pouco orientadas sobre os propósitos do programa (24).

3.3 DISCURSO 1 - DEFENSORES DA RESEX

Os Defensores da RESEX consideram a RESEX importante para a conservação ambiental (15) e reconhecem o papel da RESEX em promover mudanças (13). Para eles a RESEX apresenta vantagens que vão além dos benefícios sociais (14). Os Defensores da RESEX se preocupam com a finitude e manutenção dos recursos naturais (9). Eles se sentem responsáveis pela aplicação das regras ambientais (12) e acreditam no êxito das regras construídas coletivamente (5). Atribuem a responsabilização ambiental como algo coletivo e não somente ao Estado (1; 2). Reprovam aqueles que desrespeitam as regras (7), mas reconhecem que é difícil respeitar todas elas (6). Os Defensores da RESEX são os únicos que consideram o Programa Bolsa Verde importante para promover a consciência ambiental (18). Para eles, depois do PBV, as pessoas deixaram de fazer alguma atividade ilícita e têm medo de serem punidas por meio da exclusão do programa (25).

3.4 DISCURSO 2 - CÉTICOS DA RESEX

Os Céticos da RESEX, ao contrário dos Defensores da RESEX, não acreditam nos instrumentos de gestão dos recursos naturais. Os Céticos da RESEX não atribuem significância à construção das regras coletivas (5). Alegam que seria inexequível respeitar todas as regras ambientais, pois isso impediria a manutenção do sustento das pessoas (6). Discordam que quem não respeita as regras é a pessoa que só quer tirar proveito da situação em prol de seu próprio favorecimento (7). Acreditam que para gerar renda não é possível respeitar as regras ambientais (8). Comparado aos outros modelos de discurso, são os únicos que não acreditam na finitude dos recursos naturais, portanto não dão relevância às preocupações ambientais (9). Eles reconhecem poucas mudanças após a criação da RESEX (13). Enfatizam os benefícios sociais que foram concedidos após a criação da RESEX em detrimento das melhorias ambientais (14; 15). Não perceberam mudanças comportamentais incentivadas pelo Programa Bolsa Verde, nem uma maior conscientização ambiental promovida por ele (17; 18). Percebem-no apenas como uma

“ajuda” a mais que o governo concede (19). É o único perfil que não associa o PBV à uma contrapartida ambiental (20; 22). Não vislumbram perspectivas de conservação ao cessarem os pagamentos do Bolsa Verde (32). Discordam do mérito das pessoas receberem para conservar (35).

3.5 DISCURSO 3 - PROPENSOS A ADOTAR UM COMPORTAMENTO AMBIENTAL

Os Propensos a adotar um comportamento ambiental não consideram iguais, entre Estado e população, a responsabilidade pela gestão dos recursos ambientais. Eles enfatizam a necessidade da fiscalização feita pelo poder público (1). Discordam da relação de causa e efeito entre conservação e incapacidade de manutenção financeira (6). No entanto reconhecem que há pessoas que não conseguem respeitar as regras ambientais devido às condições de precariedade (7; 8). Admitem a finitude dos recursos naturais e consideram a necessidade de se preocupar com eles (9). Sentem-se menos pertencentes a um grupo (11). Acreditam na importância da conservação mas perceberam pouco a diminuição de atividades predatórias após a criação da RESEX (15). Não identificam transformações referentes a conscientização ambiental das pessoas que recebem o Bolsa Verde (18). É o único perfil que relaciona os objetivos do Bolsa Verde para além de uma simples ajuda (19). Relacionam o Bolsa Verde predominantemente à conservação florestal (20). Acreditam que as pessoas não são incitadas à conservar devido ao receio de perderem o benefício do Programa Bolsa Verde (25; 26). Acreditam que o Bolsa Verde não impede que o companheiro da mulher beneficiária do programa desrespeite as regras ambientais, pois a responsabilização pela infração ambiental cometida por ele não se estenderia à ela (27). Sobre os beneficiários do Bolsa Verde, não visualizam a manutenção da conservação após o término do programa (31; 32). É o único perfil que tende a condicionar a conservação aos interesses monetários (33).

4 Discussão

O PROGRAMA BOLSA VERDE E SUA REPERCUSSÃO DE ACORDO COM OS DISCURSOS IDENTIFICADOS

Dentre os Defensores da RESEX, Céticos da RESEX, e Propensos a adotar um comportamento ambiental, o PBV parece ter mais poder de influenciar os Propensos a adotar um comportamento ambiental. Neste grupo encontraram-se pessoas com perfil conservacionista, que no entanto não conseguem respeitar as regras de uso dos recursos devido à grande dependência financeira dos recursos naturais e às condições de vulnerabilidade social. Os Propensos a adotar um comportamento ambiental foram os que perceberam o Programa Bolsa Verde de forma mais abrangente, ou seja, mais do que um benefício para aliviar precariedades relacionaram-no à condicionalidade ambiental. Também foram os que mais se sentiram incentivados a respeitar as regras ambientais, cujo incentivo pode ser decorrente do próprio Programa Bolsa Verde. Nesse contexto o Programa Bolsa Verde pode propiciar aos Propensos a adotar um comportamento

ambiental uma maior capacidade de cumprir as regras de uso dos recursos naturais, ao passo que atua como um apoio financeiro às famílias com propensão a conservar, mas que são limitadas financeiramente a exercer esse comportamento.

Os Defensores da RESEX por si só já se demonstraram propensos à conservar. Logo, o potencial do PBV em relação a mudança de comportamento não é significativo. Para esse grupo o Programa Bolsa Verde se comportaria como um PSA do tipo recompensa, pois já há um comportamento pró-ambiental. Os Céticos da RESEX foram os únicos que perceberam os recursos naturais como inesgotáveis. O que faz com que o Programa Bolsa Verde tenha pouca capacidade de influenciar uma mudança de comportamento, pois quando não há percepção sobre a finitude do recurso não há motivos para se “preocupar” com ele. Portanto, a probabilidade de ação coletiva a fim de se evitar o colapso dos recursos naturais aparenta ser inexistente. No caso deles, o PBV precisaria ser acompanhado de mais informações sobre os possíveis problemas enfrentados pelos recursos naturais.

5 Considerações Finais

Os resultados deste artigo indicam que a percepção ou visão de mundo de beneficiários do Programa Bolsa Verde podem influenciar na capacidade do programa em promover um comportamento pró-ambiental. A relação entre percepção e política pública pode ser extrapolada para outros contextos onde o Programa Bolsa Verde foi implementado e também para outras categorias de políticas públicas, além de políticas ambientais.

A partir dos modelos de discursos identificados (Defensores da RESEX, Céticos da Resex e Propensos a adotar um comportamento ambiental) foi possível entender a capacidade do Programa Bolsa Verde em reforçar as regras de uso dos recursos naturais. Dentre os discursos, o Programa Bolsa Verde tem mais chances de influenciar as pessoas que foram identificadas como “Propensas a adotar um comportamento ambiental”, pois nos “Defensores da RESEX” há uma tendência natural à conservação e nos “Céticos da RESEX” não há percepção sobre a finitude dos recursos naturais.

Para cada discurso houve uma percepção particular sobre o Programa Bolsa Verde. A maioria dos beneficiários do PBV aproximaram-se do discurso Propensos a adotar um comportamento ambiental. O que sugere que esse grupo pode ter expressado opiniões sobre o PBV com mais propriedade do que os demais, possuindo maior “expertise” para falar sobre o PBV e dar indícios mais precisos sobre o potencial do PBV como uma política socioambiental que pode reforçar as regras de uso dos recursos naturais. O PBV pode reforçar os instrumentos de gestão dos recursos naturais. Pois, permite uma forma de monitoramento local e de mecanismos de exclusão relacionados aos “infratores” das regras. No entanto, o atual desenho do programa não permite que ações a nível local sejam executadas. Tanto a atuação do ICMBio quanto a atuação

dos beneficiários da RESEX ficam limitadas à denúncia de pessoas que não seguem as regras de gestão, ou seja, há pouco poder de gestão local sobre o PBV, pois a entrada e saída de beneficiários do programa é decidida por instâncias superiores. Não há governança local para o monitoramento e aplicação das regras do programa.

Agradecimentos

Os agradecimentos são dedicados a todos os participantes e entrevistados, pelos momentos dedicados; à Roberta Sá Leitão Barboza e Rebecca Borges, pela fraternidade; à equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Ministério do Meio Ambiente (MMA) pela disponibilidade de cooperação; ao Karl Koerner, pelo apoio emocional e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível superior (Capes), pela Bolsa de Pesquisa.

Referências Bibliográficas

BANCO MUNDIAL. **Mente, Sociedade e Comportamento**. 2015.

BLOM, B.; SUNDERLAND, T.; MURDIYARSO, D. Getting REDD to work locally: lessons learned from integrated conservation and development projects. **Environmental Science and Policy**, v. 13, n. 2, p. 164–172, 2010.

BRANNSTROM, C. A Q-Method Analysis of Environmental Governance Discourses in Brazil's Northeastern Soy Frontier. **The Professional Geographer**, v. 63, n. 4, p. 531–549, 2011.

BRASIL. **Decreto 8.232, de 30 de abril de 2014**. 2014.

CABRAL, P. G. F.; ONCALA, A. A.; GAIVIZZO, L. H. B.; APOLONI, R. C. Programa Bolsa Verde: erradicação da extrema pobreza e conservação ambiental. In: **o Brasil sem miséria**. p. 493–512.

CONTENTE, A. DA C. P. Bragança: um breve olhar sobre a Reserva Extrativista Marinha Caeté-Taperaçu. **Amazônica-Revista de Antropologia**, v. 5, n. 3, p. 682–706, 2013.

COUDEL, E.; FERREIRA, J.; DE CARVALHO AMAZONAS, M.; et al. **The rise of PES in Brazil: from pilot projects to public policies**. Edward Elgar Publishing, 2015.

COUTO, M.; FARATE, C.; RAMOS, S.; FLEMING, M. A metodologia Q nas ciências sociais e humanas: o resgate da subjetividade na investigação empírica. **Psicologia**, v. 25, n. 2, p. 7–21, 2011.

CUNHA, C. C.; LOUREIRO, C. F. B. Reservas extrativistas: limites e contradições de uma territorialidade seringueira. **Theomai**, , n. 20, 2009. Red Internacional de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo.

ELOY, L.; COUDEL, E.; TONI, F. Implementando Pagamentos por Serviços Ambientais no Brasil: caminhos para uma reflexão críticas. **Sustentabilidade em Debate**, v. 4, n. 1, p. 21–42, 2013.

ENGEL, S.; PAGIOLA, S.; WUNDER, S. Designing payments for environmental services in theory and practice: An overview of the issues. **Ecological Economics**, v. 65, n. 4, p. 663–674, 2008.

FISZBEIN, A.; SCHADY, N. R. **Conditional Cash Transfers: reducing present and future poverty**. Washington DC: World Bank Publication, 2009.

GLASER, M.; OLIVEIRA, R. D. S. Prospects for the co-management of mangrove ecosystems on the North Brazilian coast: Whose rights, whose duties and whose priorities? **Natural Resources**

Forum, v. 28, p. 224–233, 2004. Disponível em: <<http://doi.wiley.com/10.1111/j.1477-8947.2004.00092.x>>.

HARDIN, G. The Tragedy of the Commons. **Science**, v. 162, n. 3859, p. 1243–1248, 1968. American Association for the Advancement of Science.

KARSENTY, A. Questioning Rent for Development Swaps: New Marketbased Instruments for Biodiversity Acquisition and the Land-Use issue in Tropical Countries. **International Forestry Review**, v. 9, n. 1, p. 503–513, 2007.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Monitoramento e difusão do Programa Bolsa Verde - Relatório Final do monitoramento amostral do Programa Bolsa Verde – Ano Base 2014**. 2015.

MURADIAN, R. Payments for Ecosystem Services as Incentives for Collective Action. **Society & Natural Resources: An International Journal**, v. 26, n. 10, p. 1155–1169, 2013.

MURADIAN, R.; CORBERA, E.; PASCUAL, U.; KOSOY, N.; MAY, P. H. Reconciling theory and practice: An alternative conceptual framework for understanding payments for environmental services. **Ecological Economics**, v. 69, n. 6, p. 1202–1208, 2010.

OSTROM, E. **Governing the commons: the evolution of institutions for collective action**. Cambridge University Press, 1990.

OSTROM, E. Reformulating the commons. **Ambiente & sociedade**, v. 6, n. 10, p. 1–22, 2002.

OSTROM, E. Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems. **American Economic Review**, v. 100, n. 3, p. 641–672, 2010.

PIRARD, R.; BILLÉ, R.; SEMBRÉS, T. **Questioning the theory of Payments for Ecosystem Services (PES) in light of emerging experience and plausible developments**. 2010.

ROMERO, C.; ANDRADE, G. I. International Conservation Organizations and the Fate of Local Tropical Forest Conservation Initiatives. **Conservation Biology**, v. 18, n. 2, p. 578–580, 2004.

RYAN, R. M.; DECI, E. L. Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. **Contemporary Educational Psychology**, v. 25, p. 54–67, 2000.

SAUNDERS, F. P. The promise of common pool resource theory and the reality of commons projects. **International Journal of the Commons**, v. 8, n. 2, p. 636–656, 2014.

SCHNEIDER, C.; COUDEL, E.; CAMMELLI, F.; SABLAYROLLES, P. Small-scale farmers '

needs to end deforestation: insights for REDD + in São Felix do Xingu (Pará, Brazil). **International Forestry Review**, v. 17, n. 7, p. 124–142, 2015.

DA SILVA JUNIOR, S. R.; SIQUEIRA, D.; MANESCHY, M. C.; RIBEIRO, T. G. Conservação dos recursos naturais, práticas participativas e institucionalização: Reserva Extrativista de Caeté-Taperaçu/Amazônia brasileira. v. 18, n. 477, 2014.

STEPHENSON, W. **The study of behavior; Q-technique and its methodology**. University of Chicago Press, 1953.

WEBLER, T.; DANIELSON, S.; TULER, S. **Using Q Method to Reveal Social Perspectives in Environmental Research**. 2009.

WUNDER, S. **Payments for environmental services: Some nuts and bolts**. 2005.